

O‘ZBEK XALQ ERTAKLARINI 5-SINF INGLIZ TILI DARSLARIGA INTEGRATSIYA QILISHNING INNOVATSION USULLARI

Madina Tashpulatova

Navoiy davlat pedagogika institute doktoranti e-mail: tashpulatovamadina35@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249573>

Kirish

Ingliz tilini o‘rgatish jarayonida o‘quvchilarni til o‘rganishga qiziqtirish va ularning motivatsiyasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbek xalq ertaklari, ularning boy madaniy mazmuni va axloqiy qadriyatlari orqali o‘quvchilarga ingliz tilini o‘rgatishning samarali usuli sifatida qo‘llanishi mumkin. Ertaklar nafaqat o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki ularning ijodiy fikrlash va madaniy ongini ham mustahkamlaydi. Ushbu maqolada o‘zbek xalq ertaklarini ingliz tili darslariga innovatsion usullarda kiritish va bu jarayonda duch kelinadigan qiyinchiliklarni tahlil qilish maqsad qilingan.

Mazkur tadqiqotning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- O‘zbek xalq ertaklarini ingliz tili o‘quv dasturlariga yangicha usulda integratsiya qilish yo‘llarini tahlil qilish.

- O‘quvchilarning til o‘rganish motivatsiyasini oshirish va madaniy o‘zligini mustahkamlash bo‘yicha tavsiyalar berish.

- Innovatsion metodlarni qo‘llash orqali darslarni boyitish.

Til o‘rganishda ertaklarning ta’siri

O‘zbek xalq ertaklari til o‘rgatishda o‘quvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ularning ko‘p qismi axloqiy mavzular va odob-axloq me‘yorlari bilan bog‘liq bo‘lgani uchun, ertaklar o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi. Xususan, o‘quvchilar o‘zlarining madaniy merosini ingliz tilida qayta ochib berish orqali, o‘z ona tillaridagi bilimlarini ham chuqurlashtirishadi. Bu jarayon Krashenning Input nazariyasi bilan hamohang bo‘lib, o‘quvchilar biroz qiyinroq, ammo tushunarli bo‘lgan material orqali yangi til shakllarini osonroq o‘zlashtiradi.

Bundan tashqari, ertaklar tilning turli darajalarida o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Masalan, voqealar tahlili va xulosa chiqarish kabi ko‘nikmalarni mustahkamlash uchun murakkab syujetlar va turli xil vaziyatlar ishlatilishi mumkin.

Innovatsion metodlar va yondashuvlar

1. Vizual va multimodal yondashuvlar

O‘zbek xalq ertaklarini o‘rgatishda vizual vositalar va multimodal usullardan foydalanish o‘quvchilarning tilni yaxshiroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Masalan, ertakni jonlantirish uchun video, animatsiya yoki rasmlar yordamida hikoyani namoyish qilish, o‘quvchilarni vizual va eshitish orqali o‘rganishiga turtki bo‘ladi. Bu usul nafaqat tilni eslab qolishni osonlashtiradi, balki qiziqarli tarzda yangi so‘zlarni o‘zlashtirish imkonini yaratadi.

2. Interaktiv o‘yinlar va rolli o‘yinlar

Ertaklarni o‘rgatishda interaktiv o‘yinlar va rolli o‘yinlar katta rol o‘ynaydi. O‘quvchilarga ertak qahramonlarini rolli o‘yinlarda ijro etish yoki hikoyani sahnalashtirish vazifasini berish orqali ularning ijodiy fikrlash va muloqot qilish ko‘nikmalari rivojlantiriladi. Bu jarayon o‘quvchilarning ingliz tilida so‘zlashish qobiliyatini oshiradi va ularni faol ravishda darsga jalb qiladi.

3. Kross-madaniy taqqoslashlar

O‘zbek xalq ertaklari va boshqa madaniy ertaklar o‘rtasidagi taqqoslashlar o‘quvchilarning madaniy tafakkurini rivojlantiradi. Masalan, O‘zbekistonda mashhur bo‘lgan “Yigit va ajdarho” ertagini inglizcha ertaklar bilan solishtirish orqali o‘quvchilar universal mavzularni ingliz tilida o‘rganadilar. Bu usul madaniy tushunchalarni kengaytirish bilan birga, yangi so‘zlar va iboralarni tushunishni ham osonlashtiradi.

4. Hikoya va yozma ijodkorlik mashqlari

Ertaklarni o‘quvchilarga o‘z so‘zlari bilan qayta hikoya qildirish yoki ertakning o‘z davomini yozish kabi ijodiy vazifalarni berish orqali til o‘rganish jarayoni yanada faol va samarali bo‘ladi. O‘quvchilar ertakning o‘zlarini qiziqtirgan qismi ustida ishlash orqali grammatik tuzilmalar va so‘z boyligini o‘zlashtiradilar. Shuningdek, bu usul ularning yozma ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Amaliyotdagi qiyinchiliklar va tavsiyalar

O‘zbek xalq ertaklarini ingliz tili darslariga integratsiya qilishda bir qator qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Asosiy qiyinchiliklardan biri – ertaklarning ingliz tiliga mos variantlarini topish va o‘quvchilarning til darajasiga moslashtirishdir. Shuningdek, o‘quvchilarning madaniy mazmunga haddan tashqari bog‘lanib qolishi va til o‘rganishdan chalg‘ishi ham mumkin. Buni oldini olish uchun darslar aniq rejalashtirilib, har bir darsning asosiy maqsadi – til o‘rganishga qaratilishi lozim.

Yana bir tavsiya – darslarda madaniy mazmun va til o‘rganishni muvozanatda ushlab turishdir. Bu jarayonda o‘qituvchilar madaniy materiallar bilan bir qatorda, til o‘rganishga alohida e‘tibor berishlari kerak.

Xulosa

O‘zbek xalq ertaklarini ingliz tili darslariga yangicha va innovatsion usullarda integratsiya qilish o‘quvchilarning til o‘rganish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Interaktiv va vizual yondashuvlar, ijodiy vazifalar hamda madaniy taqqoslashlar orqali o‘quvchilar nafaqat tilni yaxshiroq o‘zlashtiradilar, balki madaniy ongilarini ham rivojlantiradilar. Bu yondashuv o‘quvchilarga til o‘rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, to‘g‘ri moslashtirilgan materiallar va dars rejalari o‘quvchilarning o‘qish natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bruner, J. (1990). *Acts of Meaning*. Harvard University Press.
2. Krashen, S. D. (1985). *The Input Hypothesis: Issues and Implications*. Longman.
3. Propp, V. (1968). *Morphology of the Folktale*. University of Texas Press.
4. Cameron, L. (2001). *Teaching Languages to Young Learners*. Cambridge University Press.
5. Ellis, R. (2005). *Instructed Second Language Acquisition: A Literature Review*. New Zealand Ministry of Education.
6. Zipes, J. (2006). *Why Fairy Tales Stick: The Evolution and Relevance of a Genre*. Routledge.
7. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.